

Maracanaú, 21 de março de 2025

Doi: 10.5281/zenodo.15065982

❖ Fases da dinâmica Quem Esqueceu o SQL?

Fase	Tempo Máximo	Resultado Esperado
Fase 1	2 minutos	Retornar todos os atributos da tabela Funcionário
Fase 1	2 minutos	Inserir um novo projeto com o nome ProjetoZ
Fase 1	2 minutos	Retornar só o nome dos departamentos que estão no Bloco P
Fase 1	2 minutos	Retornar Nome e DCod dos departamentos que estão nos Blocos P e E
Fase 1	2 minutos	Deletar Departamento que não tem Local Cadastrado
Fase 1	2 minutos	Atualizar UNome do Rafael para 'Santos'
Fase 1	3 minutos	Modelo Conceitual
Fase 2	3 minutos	Inserir um Funcionário colocando apenas Nome e CPF
Fase 2	3 minutos	Colocar o Funcionário Roberto para trabalhar no projeto ProjetoX
Fase 2	3 minutos	Adicionar um novo atributo na Tabela Projeto com o nome Ano e do tipo TEXT
Fase 2	3 minutos	Listar Nome do Funcionário e o Nome do seu Departamento
Fase 2	3 minutos	Listar Nome do Funcionário e o Nome do seu Supervisor
Fase 3	4 minutos	Listar Nome do Funcionário e o Nome de seu Supervisor colocando o nome das colunas como 'Nome do Funcionário' e 'Nome do Supervisor'
Fase 3	4 minutos	Exibir o valor máximo, mínimo, a soma e a média dos salários dos Funcionários
Fase 3	4 minutos	Recuperar o total de professores que trabalham no departamento

		'Computação'
Fase 3	4 minutos	Recuperar nomes dos funcionários e dos cursos, no qual temos mais de 2 funcionários trabalhando
Fase 3	4 minutos	Listar os funcionários que trabalham na Computação ordenados em ordem decrescente de acordo com o nome
Fase 3	4 minutos	Listar todas as informações dos funcionários e dos departamentos usando o JOIN e sem fazer o produto cartesiano. Ou seja, exibindo os dados do departamento do Funcionário que trabalha neste departamento